

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

У поданому матеріалі представлено аналіз дефініцій «умова», «педагогічні умови», «організаційно-педагогічні умови». Визначено організаційно-педагогічні умови за яких відбувається процес неперервного професійного зростання майбутнього вчителя. **Мета статті** полягає у визначенні та дослідженні організаційно-педагогічних умов, за яких відбувається процес неперервного професійного зростання майбутніх учителів під час навчання у закладі вищої освіти. **Завданнями** є розгляд низки трактувань щодо досліджуваної проблематики, з'ясування їх сутності, визначення етапів процесу неперервного професійного розвитку педагогів та організаційно-педагогічних умов цього процесу на етапі навчання у ЗВО. **Методологічною основою** статті є філософські, психологічні, педагогічні теорії та положення, які розкривають концептуальні підходи щодо досліджуваної проблематики. **Наукова новизна** полягає у визначенні та дослідженні сутності організаційно-педагогічних умов процесу неперервного професійного зростання майбутніх учителів.

У процесі неперервного професійного зростання вчителів можна виділити наступні етапи: етап професійного самовизначення та розвитку під час навчання у ЗВО; етап професійного вдосконалення та професійного зростання під час післядипломної підготовки у ході підвищення кваліфікації. Визначений поділ дозволяє розглянути змістовні складові процесу, адже будучи поєднані його цілісністю, етапи різняться за метою, змістом та методами.

Висновки полягають у тому, що поєднання пізнавального інтересу з професійним та їх домінування спонукають до оволодіння необхідними для успішної пізнавальної діяльності знаннями, уміннями та навичками які стають основою для професійної спрямованості особистості, розвитку навчально-професійної діяльності майбутнього педагога, його подальшого професійного розвитку. Перспективи подальших досліджень пов'язані з аналізом педагогічних та організаційно-педагогічних умов неперервного професійного розвитку педагога у процесі підвищення кваліфікації.

Ключові слова: умови, педагогічні умови, організаційно-педагогічні умови, майбутній вчитель, неперервне професійне зростання.

Постановка проблеми. У сучасних педагогічних дослідженнях пов'язаних із вивченням функціонування системи педагогічної освіти, одним з аспектів, які викликають найбільший інтерес науковців є виявлення, обґрунтування та перевірка умов які забезпечують успішність здійснюваної діяльності. Ефективність професійного зростання вчителів у системі неперервної педагогічної освіти визначається комплексом організаційно-педагогічних умов. Для їх обґрунтування необхідно уточнити, що саме під такими розуміється.

Аналіз актуальних досліджень та публікацій. Як засвідчує аналіз низки наукових джерел понятійний базис дефініції «умова» досить емний та знаходиться на перетині дослідницьких полів філософії, психології та педагогіки. Проблема трактування термінів «умова», «педагогічні умови» та «організаційно-педагогічні умови» розглянута у науковому доробку багатьох науковців. Різні аспекти зазначених понять, хоча і не у повній мірі, але розкриті у працях В. Андреева, Ю. Бабанського, В. Белікова, Р. Гуревич, В. Загвизинського, М. Звереві, І. Зязюна, А. Дьоміна, Н. Іпполітової, В. Клочко, М. Козяр, В. Монахова, А. Найна, І. Підласого, О. Пехоти, С. Рубінштейна, В. Сластьоніна, А. Хуторського, Л. Філіппова, Н. Яковлевої. Так, до прикладу, А. Дьомін, В. Лузан досліджували педагогічні умови підготовки фахівців у ЗВО. Р. Гуревич, В. Клочко, М. Козяр, В. Монахов – педагогічні умови застосування інформаційних технологій у процесі навчання у закладах вищої освіти. Л. Філіппова здійснила загальний аналіз змістовної складової та змісту поняття «педагогічні умови». Загалом, слід зауважити, що використовуючи зазначені поняття науковці та практики дотримуються доволі різних

позицій. Щодо, педагогічних умов та науково-педагогічних умов процесу неперервного професійного зростання майбутніх вчителів, то до сьогодні їх ґрунтовного аналізу проведено не було.

Мета статті полягає у визначенні та дослідженні організаційно-педагогічних умов, за яких відбувається процес неперервного професійного зростання майбутніх учителів під час навчання у закладі вищої освіти. **Завданнями** є розгляд низки трактувань щодо досліджуваної проблематики, з'ясування їх сутності, визначення етапів процесу неперервного професійного розвитку педагогів та організаційно-педагогічних умов цього процесу на етапі навчання у ЗВО.

Методологічною основою статті є філософські, психологічні, педагогічні теорії та положення, які розкривають концептуальні підходи щодо досліджуваної проблематики.

Наукова новизна полягає у визначенні та дослідженні сутності організаційно-педагогічних умов процесу неперервного професійного зростання майбутніх учителів.

Виклад основного матеріалу. Поняття «умова» трактується у наукових дослідженнях досить різнобічно. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови «умова» визначається як: необхідна обставина для здійснення чого-небудь; особливості дійсності, за яких що-небудь відбувається [8, 632]. У філософській науці дефініція «умова» тлумачиться як категорія, що відбиває відношення предмета до явищ тієї дійсності у якій він перебуває, та без яких унеможлиблюється її існування [9, 442]. Тобто умова це компонент комплексу речей, їх станів та взаємодії, від наявності якого залежить існування явища.

У педагогічній науці «умовою» називають середовище або певні обставини у яких перебувають предмети або явища, без яких їх існування унеможлиблюється. Цю дефініцію часто використовують для визначення педагогічної системи. Так, Л. Мартинець вказує, що з точки зору педагогіки «умови» є тими чинниками які або посилюють дію певної причини або ж послаблюють її, а отже саме від них, як від обставин, залежить наскільки ефективним буде функціонування педагогічної системи або ж її розвиток. Водночас «умови» характеризує як цілісну систему нижчого рівня [5, 279–306].

Дослідники виділяють кілька груп умов, серед яких розрізняють зовнішні та внутрішні, загальні та специфічні, об'єктивні та суб'єктивні. До зовнішніх належать суспільні, культурні, виробничі і природно-географічні. До внутрішніх – учбові, морально-психологічні, естетичні, матеріальні умови які забезпечують функціонування педагогічної системи. Соціальні, економічні, культурні умови належать до загальних. До спеціальних – такі як морально-психологічний клімат у педагогічному колективі, рівень педагогічної культури вчителів, місце знаходження освітньої установи. Об'єктивними називають змінні умови, які включають нормативно-правову базу і засоби інформації, ті, що спонукають учасників освітнього процесу до адекватного вияву себе у ньому. На умови, що впливають на функціонування та розвиток педагогічної системи, відбивають потенціал і рівень узгодженості дій усіх учасників освітнього процесу вказують як на суб'єктивні [10, 78–100; 13, 17].

Загалом, професійне зростання педагога є процесом якісних і кількісних перетворень його професійного потенціалу, що обумовлені як внутрішніми так і зовнішніми умовами та керованими і некерованими чинниками, які чинять вплив на означені умови. У контексті досліджуваної проблематики педагогічні умови можна визначити як елементи системи на яких ґрунтується педагогічний процес, та які забезпечують досягнення конкретної мети. Організаційно-педагогічні умови – як комплекс взаємопов'язаних та взаємообумовлених компонентів які забезпечують неперервність професійного зростання педагога. Структура комплексу умов має бути доволі гнучкою, динамічною, розвиватись залежно від характеристик та складових процесу неперервного професійного зростання.

Отже, визначаючи організаційно-педагогічні умови за яких відбувається професійне зростання вчителя у системі неперервної освіти, слід виходити з положення про те, що цей процес є цілісним, системно організованим, таким який підпорядковується логіці неперервної педагогічної освіти. Такий підхід дозволяє виділити етапи названого процесу: етап професійного самовизначення та розвитку під час навчання у ЗВО; етап професійного вдосконалення та професійного зростання під час після-дипломної підготовки у ході підвищення кваліфікації. Визначений поділ дозволяє розглянути змістовні складові процесу, адже будучи поєднані його цілісністю, етапи різняться за метою, змістом та методами.

Вказані етапи поєднані у єдине ціле орієнтацією на динамічний розвиток педагога. На етапі навчання у ЗВО майбутній педагог виступає не тільки як об'єкт цілеспрямовано організованого впливу, а й як суб'єкт неперервної освіти. Для цього етапу характерна творча активність щодо засвоєння освітньої програми та власного розвитку, його метою стає формування у студентів загальної основи щодо майбутньої педагогічної діяльності, вміння вирішувати педагогічні завдання. По суті саме цей етап визначає подальшу професійну діяльність і професійний розвиток педагога. В. Сластенин, І. Ісаєв, А. Мищенко, Є. Шиянов зауважують на тому, що у процесі професійної підготовки у студента, крім теоретичної підготовки, має сформуватись вміння самостійно вирішувати педагогічні задачі. Загалом, професійна підготовка стає тим чинником який визначає зміст і характер подальшого професійного розвитку вчителя [12, 59–79; 14, 63].

Враховуючи наведений вище розподіл процесу професійного зростання вчителів у системі неперервної освіти можна виділити комплекс організаційно-педагогічних умов на етапі навчання у ЗВО. Отже, ґрунтуючись на наведених положеннях можна виділити першу умову професійного зростання майбутніх педагогів – спрямованість навчання на усвідомлення перспектив обраної професії. Навчання спрямоване на усвідомлення перспектив майбутньої професії передбачає усвідомлення престижності та

особистої значущості обраної професії. Реалізація цієї умови у процесі навчання у ЗВО означає таку підготовку фахівця, яка характеризується: засвоєнням достатнього масиву теоретичних знань та практичних вмінь; формуванням передумов необхідних для успішної професійної адаптації у нових умовах або умовах які змінюються, для неперервного розвитку.

Реалізація вказаної умови передбачає планування очікуваних результатів навчання, яких студент може досягнути тільки у випадку співпраці з викладачем. Акцент навчального процесу має зміщуватись з пояснення нової інформації на розвиток зацікавленості щодо її освоєння, розширення знання яке є індивідуально значущим [3, 22]. Завдяки зміщенню акцентів навчального процесу створюються умови, за яких студенти присвоюють педагогічні цінності, як під час аудиторних занять та педагогічної практики так і у науково-дослідній діяльності. Ефективність цього процесу підвищується тоді, коли майбутній педагог стає суб'єктом діяльності, взаємодії.

Охарактеризована умова ставить свої вимоги щодо реалізації цілей навчання, які базуються на потребово-мотиваційній сфері, адже кожна нова ціль чинить вплив на перетворення мотиваційної сфери, що у свою чергу стає передумовою зміни цілі.

Другою умовою маємо визначити активний розвиток особистості майбутнього вчителя у процесі навчальної діяльності. Реалізація цієї умови передбачає підпорядкування процесу навчання закономірностям особистісного розвитку студента, адже навчання є процесом суто індивідуальним, а студент має використовувати різноманітні форми, методи та способи навчальної діяльності залежно від своїх особистісних особливостей. Формування особистості здатної до професійного зростання є метою реалізації вказаної умови. Досягнення мети потребує трансформації репродуктивного засвоєння знань у їх виробництво. Отже, під час навчання студент має не тільки засвоювати знання, а й сам створювати нові, тобто реалізовувати себе у пізнанні та навчанні, напрацьовуючи тим самим суб'єктивний досвід діяльності.

Особистісно-орієнтоване навчання є системою розвитку особистості з врахуванням індивідуальних особливостей студента. Його визначальною ідеєю є розвиток індивідуальності майбутніх вчителів та актуалізація їх особистісних здібностей, а отже у його процесі формується самостійність, критичне мислення, ініціативність. Загалом у вищій школі особистісно-орієнтоване навчання ґрунтується на наступних принципах: студент є суб'єктом навчального процесу; індивідуальність та самоцінність студента є пріоритетом; освітні технології мають на всіх освітніх рівнях співвідноситись із закономірностями професійного становлення особи; зміст освіти визначається тим рівнем розвитку на якому перебувають педагогічна професія та технології; формування професійної компетентності майбутнього педагога забезпечується випереджальним характером освіти; необхідність врахування потреб щодо самореалізації, індивідуального досвіду студента, прагнення до розвитку, спрямованість навчання на розвиток особистості майбутнього вчителя [7].

Слід зауважити, що з поняттям особистісно-орієнтоване навчання у науковій літературі пов'язують поняття особистісно-орієнтований підхід. У відповідності до концепції особистісно-орієнтованого підходу, у центрі навчального процесу перебуває студент зі своїми цілями, мотивами, індивідуальним психологічним складом.

Ідеї гуманізації, індивідуалізації та диференціації навчання, на яких ґрунтується вказаний підхід, перекликаються з ідеями неперервного розвитку особистості [4, 20–22; 15]. Гуманізація освітнього процесу полягає в активізації пізнавальної діяльності, посиленні особистісної зацікавленості щодо набуття знань і надає можливість орієнтувати студента на неперервний професійний розвиток. Суть активізації пізнавальної діяльності полягає у розвитку мислення, у переході від простих до більш складних його форм, від діяльності за зразком до самостійної творчості. Активізація пізнавальної діяльності щодо засвоєння професійних педагогічних знань та вмінь позитивно впливає на якість підготовки фахівця, а отже і на його здатність до непевного професійного розвитку.

Як третю умову професійного зростання педагогів слід визначити характер організації навчального процесу, яка є основою формування визначальних елементів професійної компетентності майбутнього вчителя. Ставлення до майбутньої професії багато у чому визначається характером навчальної діяльності, у процесі якої має сформуватись модель майбутньої професійної діяльності. Організація навчальної діяльності має забезпечити перехід від позиції студента до позиції фахівця, тобто навчальна діяльність має трансформуватись у професійну, з відповідною зміною потреб, мотивів, цілей, дій, засобів, результатів [2, 79].

Організація навчального процесу, завдання та матеріали адресовані студенту, мають стимулювати його інтелектуальну активність, формуючи тим самим передумови для подальшого професійного розвитку. Сьогодні у ЗВО основними формами організації навчального процесу є лекційні, семінарські та практичні заняття, науково-дослідна робота у вигляді олімпіад, роботи у проблемних групах, науково-практичні конференції, педагогічна практика, самостійна підготовка [1, 22; 6, 5–59; 11, 494].

Загалом, реалізація охарактеризованої умови вимагає творчого, продуктивного мислення та надає можливість сформувати здатність щодо самостійного формулювання професійних завдань і способів їх вирішення, аналізувати власну діяльність, до володіння культурою мислення, неперервної освіти. У межах її реалізації здійснюється стимуляція інтелектуальної активності майбутнього вчителя, формуються передумови щодо подальшого його неперервного професійного розвитку.

Висновки. Поєднання пізнавального інтересу з професійним та їх домінування, спонукають до оволодіння необхідними для успішної пізнавальної діяльності знаннями, уміннями та навичками, які стають основою для професійної спрямованості особистості, розвитку навчально-професійної діяльності майбутнього педагога, його подальшого професійного розвитку. Перспективи подальших досліджень пов'язані з аналізом педагогічних та організаційно-педагогічних умов неперервного професійного розвитку педагога у процесі підвищення кваліфікації.

References

1. Бондаренко Л. І. Технологічні аспекти формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищої школи. *Науковий вісник Донбасу*. 2013. № 2. [Електронний ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_2_16
Bondarenko, L. I. (2013) Tekhnologichni aspekty formuvannya doslidnytskoi kompetentnosti maibutnix vykladachiv vyshchoi shkoly [Technological aspects of formation of research competence of future high school teachers]. *Naukovyi visnyk Donbasu – Scientific Bulletin of Donbass*, 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_2_16
2. Вербицкий А. А., Бакшаева Н. А. Развитие мотивации студентов в контекстном обучении. Москва: Исследовательский центр, 2000. 200 с.
Verbitskiy, A. A., & Bakshayeva, N. A. (2000) Razvitiye motivatsii studentov v kontekstnom obuchenii [The development of student motivation in contextual education]. Moscow, Russia.
3. Крылова Н. Б. Культурология образования. Москва: Народное образование, 2000. 272 с.
Krylova, N. B. (2000). Kul'turologiya obrazovaniya [Culturology of Education]. Moscow, Russia: Narodnoye obrazovaniye.
4. Мазайкіна І. О. Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2018. 260 с.
Mazaikina, I. O. (2018). Formuvannya hotovnosti maibutnix uchyteliv do zastosuvannya osobystisno oriientovanykh pedahohichnykh tekhnolohii navchannya inozemnykh mov u profesiinii diialnosti [Formation of future teachers' readiness for the use of personally oriented pedagogical technologies of foreign language teaching in professional activity]. *Candidate's thesis* 13.00.04. Vinnytsia, Ukraine.
5. Мартинець Л. А. Теорія і практика управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06. Черкаси, 2018. 513 с.
Martynets, L. A. (2018). Teoriia i praktyka upravlinnia osvitim seredovyschem profesiinoho rozvytku vchyteliv u zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi [Theory and practice of managing the educational environment of professional development of teachers in a comprehensive educational institution]. *Doctoral's thesis* 13.00.06. Cherkasy, Ukraine.
6. Мачинська Н. І., Стельмах С. С. Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі: навчально-методичний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 180 с.
Machynska, N. I., Stelmakh, S. S. (2012). Suchasni formy orhanizatsii navchalnoho protsesu u vyshchii shkoli: navchalno-metodychnyi posibnyk [Modern Forms of Organization of the Educational Process in the Higher School: training manual]. Lviv, Ukraine: Lvivskiy derzhavnyi universytet vnutrishnykh sprav.
7. Машкіна Л. А. Теоретичні засади інноваційно-професійної підготовки майбутніх педагогів. *Педагогічний альманах*. 2018. Вип. 38. С. 114–119. [Електронний ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2018_38_19
Mashkina, L. A. (2018). Teoretychni zasady innovatsiino-profesiinoi pidhotovky maibutnix pedahohiv [Theoretical principles of innovative and professional training of future teachers]. *Pedahohichnyi almanakh – Pedagogical almanac*, 38, 114–119. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2018_38_19
8. Новый тлумачний словник української мови: у 4 т. Київ: Аконті, 1999. Т. 2. 910 с.
Novyi tлумachnyi slovnyk ukrainскої movy [A new interpretative dictionary of the Ukrainian language] (1999). Kyiv, Ukraine
9. Философский энциклопедический словарь. Москва: Сов. энцикл., 1983. 840 с.
Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar' [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. (1983). Moskva, USSR: Sovetskaya entsiklopediya.
10. Педагогика / под ред. Ю. К. Бабанского. Москва: Педагогика, 1988. 432 с.
Babanskiy, YU. K. (1988). Pedagogika [Pedagogy]. Moskva, USSR: Pedagogika.
11. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2012. 436 с.
Dubaseniuk, O. A. (2012). Profesiina pedahohichna osvita: osobystisno oriientovanyi pidkhid [Professional teacher education: a personally oriented approach]. Zhytomyr, Ukraine.
12. Сазонов И. А. Концептуальные основы формирования модели многоуровневой подготовки учителя / под ред. А. Т. Маленко. Челябинск-Курган, 1994, 110 с.

- Sazonov, I. A. (1994) Kontseptual'nyye osnovy formirovaniya modeli mnogourovnevoys pidgotovki uchitelya [Conceptual basis for the formation of a model of a multi-level teacher training teacher]. CHelyabinsk-Kurgan, Russia.
13. Слостенин В., Исаев И., Шиянов Е. Педагогика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. Москва: Издательский центр «Академия», 2013. 576 с.
Slastenin, V., Isayev, I., & Shiyarov, E. (2013) Pedagogika. Uchebnoye posobiye dlya studentov vysshikh pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy [Pedagogy. Textbook for students of higher educational institutions]. Moskva, Russia: Izdatel'skiy tsentr «Akademiya».
14. Слостенин В., Исаев И., Мищенко А., Шиянов Е. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. Москва: Школа-Пресс, 1997. 512 с.
Slastenin, V., Isaev, I., Mishchenko, A., & Shiyarov, Ye. (1997). Pedagogika: Uchebnoye posobie dlya studentov pedagogicheskikh uchebnykh zavedeniy [Pedagogy: A textbook for students of pedagogical schools.]. Moskva, Russia: Shkola-Press.
15. Шишкін Г. О. Особистісно-орієнтоване навчання майбутніх учителів технологій. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи*. 2013. Вип. 40. С. 292–297.
Shyshkin H. O. (2013) Osobystisno-orientovane navchannia maibutnikh uchyteliv tekhnolohii [Person-oriented training for future technology teachers]. *Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seria 5: Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy – Scientific journal of MP Dragomanov National Pedagogical University. Series 5: Pedagogical Sciences: realities and perspectives*, Issue 40, 292–297.

Sahach O.

ORCID <http://orcid.org/0000-0002-4504-3405>

Ph.D. in Historical Sciences
Assistant Professor of Psychology and pedagogy department,
Chernihiv Regional Institute of Postgraduate
Pedagogical Education of K. D. Ushynskiy
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: Oksmos78@ukr.net

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR CONTINUOUS PROFESSIONAL GROWTH OF THE FUTURE TEACHER

*It is presented in the article an analysis of the definitions «condition», «pedagogical conditions», «organizational and pedagogical conditions». It is determined organizational and pedagogical conditions in the process of which occurs continuous professional growth of the future teacher. **The purpose** of the article is to identify and investigate the organizational and pedagogical conditions in the process of which occurs the continuous professional growth of future teachers while studying at a higher education institution. **The tasks** are to review a number of interpretations on the studied issues, to clarify their essence, to determine the stages of the process of continuous professional teacher's development and the organizational and pedagogical conditions of this process at the stage of studying in the institutions of higher education. **The methodological bases** of the article are philosophical, psychological, pedagogical theories and propositions that reveal the conceptual approaches to the researched problems. **Academic novelty** is to determine and study the essence of organizational and pedagogical conditions in the process of continuous professional growth of future teachers.*

In the process of continuous professional teacher's development the following stages can be distinguished: the stage of professional self-determination and development during training in the institutions of higher education; the stage of professional development during postgraduate training in the course of advanced training. The defined division allows considering the substantive components of the process because of being combined with its integrity where the stages differ in purpose, content and methods.

***The conclusions** are that the combination of cognitive interest with the professional and their dominance encourage the acquisition of knowledge that necessary for successful cognitive activity; and skills, which become the basis for the professional orientation of the personality and the development of educational and professional activity of the future teacher. Prospects for further research are related to the analysis of pedagogical and organizational conditions.*

Keywords: conditions, pedagogical conditions, organizational and pedagogical conditions, future teacher, continuous professional growth.

Стаття надійшла до редакції 15.11.2019 р.

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор С. О. Жила